

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

3-SON 1(7)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №3
Vol.1, Iss.3, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalioviich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

I.R.Rahmatullayev, O.Sh.Umurzakov, E.I.Saydullayev, Xesh funksiya algoritmlari tasodifiyligini NIST testlari bilan baholash	6-14
Xatamova M.K., Matsapayev J.S., Kuchkarov V.A., Simulation and design of a small-sized pentagon broadband antenna for 5G connectivity	15-20
Abdurasulova D., Kuldashov O., Development of a method of stabilization of two-color light-emitting diode parameters	21-25
Шарифбаев А.Н., Зайниддинов Х.Н., Применение графовые нейронные сети и его модификации с обучения с подкреплением в системах рекомендаций	26-29
Muminov O., LOGISTIK MUAMMOLAR VA POTENTIAL YECHIMLAR: QURUQLIK BILAN O'RALGAN O'ZBEKISTON HOLATI	30-36
Сотволдиев Х.И., ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ	37-41
Muhammediyeva D.K., Eshboyev E.A., Klicheva F.G., INTELLEKTUAL SUV TOMCHISI ALGORITMINING TIBBIY TASHXIS QO'YISH MASALALARIGA QO'LLANILISHI	42-47
Axatov A.R., Eshtemirov B.Sh., Mashinaviy o'qitish asosida yo'llardagi avtomobil tirbandlik holatlarini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash usullari	48-56
Allayarova G.X., Buronov N.R., Zaripov Sh.S., MoO ₃ /Mo NANOTUZULMALARINI OLISH VA ULARNING ELEKTRON TUZILISHI VA OPTIK XOSSALARINI O'RGANISH	57-60
Kurbanov A.A., INSON YUZ TASVIRIDAN HISSIYOTLARNI ANIQLASH UCHUN GEOMETRIK XUSUSIYATLARINI VA TASHQI KO'RINISHGA ASOSLANGAN XUSUSIYATLARINI AJRATIB OLISH	61-67
Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Xusainov N.O., Abdullayeva B.M., BIOMETRIK TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	68-72
Jo'rayev M.T., TARMOQ OQIMINI MONITORING QILISH DASTURIY TIZIMI	73-77
Ganiyev S.K., Xamidov Sh.J., ELEKTRON POCHTA TIZIMI XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULI	78-81
Кенжаев С.С., Рашидов А.Э., МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДАННЫХ	82-92
Уринбоев А.А., АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ ЗЕРНА НА МУКОМОЛЬНОМ ЗАВОДЕ «ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ»	93-100
Rahmatullayev I.R., Boyquziyev I.M., Umurzakov O.Sh., Saydullayev E.I., ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR ASOSIDA ASIMMETRIK ALGORITMLARNING MATEMATIK ASOSLARI VA ULARNI QO'LLASH MASALALARI	101-108
Адилов Ф.Ф., Турдибеков Ж.Э., ИССЛЕДОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПОД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ	109-112
Mukhammadjonov A.G., Tokhirova S.G., ANALYSIS OF AUTOMATION THROUGH MOISTURE MONITORING DEVICES IN INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FIELDS	113-118
Хамзаев Д.И., РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ RFID В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ	119-123
Mavlonov O.N., TARMOQ PROTOKOLLARIDA AXBOROTLARNI YASHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR	124-128
Artikova G.G., Matyakubov D.D., GSM TARMOG'IDA QO'LLANILADIGAN KODLASH ALGORITMLARI TANLILI	129-132
Сотволдиев Х.И., Математическая модель и система управления прямоточными котлами с пылесистемой прямого вдувания	133-138
Yo'ldashev X.S., Sarimsakov O.Sh., Ergashev Sh.T., PAXTA TOLASI BILAN HAVO ARALASHMASI OQIMI HARAKATINI MODELLASHTIRISH	139-144

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Сафарова Л.У., Применения вариационного квантового алгоритма (VQE) в агропромышленном комплексе	145-148
Muminov K.Z., Social Engineering, Human Factor in Cybersecurity	149-152
Djurayev Sh.S., MULTISIKLON QURILMASI SAMARADORLIGIGA ZARRALAR O'LGAMI VA KONSENTRATSIYASINING TA'SIRI	153-158
Mirzayev N., Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Asrayev M.A., Mardiyev A.Sh., HUE MOMENTLARIGA ASOSLANGAN QO'LYOZMA MATNI TASVIRI BELGILARINI AJRATIB OLISH ALGORITMI	159-164
Shaxobutdinov R.E., Karimova A.R., Nosirov T.N., ZOLDIR PROKATLASH STANI ISHCHI ELEMENTLARINING KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQISH MASALASI	165-169
Djalilov B.O., Muhammadjonov A.G., ANTENNANI QAYTA SOZLASHDA P-I-N DIODLARDAN FOYDALANISH, NAZARIY VA AMALIY QO'LLANISHLAR	170-173
Xudoyqulov Z.T., Qurbonaliyeva D.V., Bozorov S.M., HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH	174-180
Xudoyqulov Z.T., Seidullayev M.K., IOT TEXNOLOGIYASIDA BLOKCHEYN ASOSIDA MA'LUMOTLARNI XAVFSIZ ALMASHISHNING TAKOMILLASHGAN USULI	181-190

ИССЛЕДОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПОД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

Адилов Фархаджан Фозилжанович,

Доктор философии (PhD) по физико-
математическим наукам,

Старший научный сотрудник, ИМСС АН РУз

e-mail: mahzun86@gmail.com

Турдибеков Жавлонбек Эшмурод угли,

Базовый докторант, ИМСС АН РУз

e-mail: javlonbek_turdibekov@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается задача кручения цилиндрического стержня, подверженного термомеханическим воздействиям. Цель работы заключается в исследовании распределения напряжений и деформаций при совместном действии крутящего момента и температурного градиента с использованием метода конечных разностей. Разработанная математическая модель включает уравнения для касательных напряжений и температурных деформаций, а также применяет принцип суперпозиции для определения общего напряжения в стержне. На основе численного решения, проведенного для конкретных параметров, представлены графики распределения температур и касательных напряжений вдоль радиуса стержня. Результаты демонстрируют значительное влияние температурного градиента на механическое состояние стержня, а также рассматриваются особенности поведения многослойных конструкций. Работа подчеркивает важность учета термомеханических эффектов в инженерной практике и предлагает направления для дальнейших исследований, включая влияние пластических деформаций и нелинейных эффектов.

Ключевые слова: кручение, цилиндрический стержень, термомеханические воздействия, напряжения, деформации, метод конечных разностей, температурный градиент, численное моделирование, инженерная практика, многослойные конструкции.

Введение. Цилиндрические стержни подвержены разнообразным механическим и тепловым воздействиям в процессе эксплуатации, что делает задачу их анализа актуальной для многих инженерных приложений. Кручение стержней, особенно в сочетании с термомеханическими эффектами, возникает в таких областях, как машиностроение, энергетика и строительная механика. Например, в турбинных системах или в конструкциях, подвергающихся значительным температурным колебаниям, важно точно оценивать механическое состояние материалов, чтобы избежать их разрушения и обеспечить надежность работы [1-3].

Изучение распределения напряжений и деформаций в цилиндрических стержнях при

совместном действии крутящего момента и температурного градиента является сложной задачей, требующей применения современных методов анализа. В данной работе используется метод конечных разностей для численного решения данной задачи, что позволяет получить более точные результаты по сравнению с аналитическими методами.

Цель работы заключается в исследовании механического состояния цилиндрического стержня при кручении и термомеханическом воздействии, а также в анализе влияния температурного градиента на распределение напряжений. В результате выполнения данного исследования планируется получить данные, которые могут быть полезны для оптимизации

проектирования и эксплуатации инженерных конструкций.

Постановка задачи. Рассмотрим цилиндрический стержень длиной $L=1\text{м}$ и радиусом $R=0.05\text{м}$, нагруженный крутящим моментом $M=100\text{ Н}\cdot\text{м}$ и температурным градиентом $\Delta T = 50\text{К}$ распределённым вдоль радиуса от внутренней к внешней поверхности. Нужно определить распределение напряжений и деформаций по длине и радиусу стержня. Материал: Сталь, модуль Юнга 210 ГПа , коэффициент теплового расширения $1.2 \times 10^{-5}\text{ К}^{-1}$.

Метод. В данной работе используется метод конечных разностей для решения задачи о кручении цилиндрического стержня под термомеханическим воздействием. Этот метод позволяет дискретизовать уравнения, описывающие физические процессы, и производить численный анализ с высокой точностью[4-6].

Математическая модель

Уравнение кручения: Для упругого цилиндрического стержня под кручением касательные напряжения τ_{rz} определяются уравнением:

$$\frac{d}{dr}(r\tau_{rz}) = 0 \quad (1)$$

Решение данного уравнения позволяет выразить касательные напряжения в зависимости от радиуса:

$$\tau_{rz}(r) = \frac{M}{2\pi r^2} \quad (2)$$

где M – крутящий момент.

Температурные деформации: Температурные деформации, возникающие в результате температурного градиента, описываются уравнением:

$$\epsilon_T = \alpha \Delta T \quad (3)$$

где α – коэффициент теплового расширения, а ΔT – изменение температуры по радиусу.

Общее напряжение: Общие напряжения определяются как сумма механических и температурных напряжений:

$$\tau_{\text{общ}}(r) = \tau_{rz}(r) + E\alpha\Delta T \quad (4)$$

где E – модуль упругости.

Распределение напряжений и деформаций по длине стержня. Для полного анализа состояния стержня необходимо учитывать распределение напряжений и деформаций по всей его длине. Для этого рассматриваем уравнение, описывающее изменение касательных напряжений вдоль оси стержня:

$$\frac{d\tau_{rz}(z)}{dz} = \frac{M(z)}{J} \quad (5)$$

где $M(z)$ — крутящий момент, изменяющийся по длине стержня, а J — полярный момент инерции сечения стержня. Если крутящий момент постоянен, напряжение не изменяется вдоль оси z .

Температурные деформации вдоль оси стержня могут быть описаны следующим уравнением:

$$\epsilon_T(z) = \alpha \frac{dT(z)}{dz} \quad (6)$$

где $T(z)$ — температура, изменяющаяся по длине стержня.

Общая угловая деформация стержня (угловой поворот ϕ) может быть вычислена интегрированием угловой скорости по длине стержня:

$$\phi(z) = \int_0^z \frac{M(z)}{GJ} dz \quad (7)$$

где G — модуль сдвига материала.

Температурная деформация стержня также должна быть включена в общий расчет деформации, особенно при наличии значительного температурного градиента. Уравнение теплопроводности для распределения температуры в стержне задается уравнением:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\partial T}{\partial z^2} = 0 \quad (8)$$

- На концах стержня, $z=0$ и $z=L$, температура фиксирована, $T=T_0$
- Вдоль радиуса, на внешней поверхности стержня, температура может изменяться.

В реальной задаче температура и напряжения связаны между собой, особенно когда температура изменяется по длине или радиусу стержня, что приводит к термическим деформациям и дополнительным напряжениям. Решать уравнения температуры и напряжений отдельно не всегда корректно, если температурное поле влияет на механические характеристики материала.

Метод конечных разностей. Метод конечных разностей применим для дискретизации уравнений в узлах сетки, которая покрывает стержень как по радиусу, так и по длине.

Дискретизация уравнения теплопроводности[7-9]:

Пусть стержень разбит на N_r узлов по радиусу и N_z узлов по длине. Тогда производные можно аппроксимировать следующим образом:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} \approx \frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{\Delta r^2},$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \approx \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{\Delta z^2}. \quad (9)$$

где $T_{i,j}$ — значение температуры в узле с координатами $r=i\Delta r$, $z=j\Delta z$.

Таким образом, уравнение теплопроводности в узле i,j можно записать как:

$$\frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{\Delta r^2} + \frac{1}{r} \frac{T_{i+1,j} - T_{i-1,j}}{2\Delta r} + \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{\Delta z^2} = 0 \quad (10)$$

Это система алгебраических уравнений для всех узлов, которую можно решить с помощью итерационных методов, таких как метод прогонки или метод Якоби.

Дискретизация уравнения для напряжений. Аналогично, производные напряжений можно аппроксимировать методом конечных разностей[10]:

$$\frac{\partial \tau_{rz}}{\partial z} \approx \frac{\tau_{i,j+1} - \tau_{i,j}}{\Delta z} \quad (11)$$

Таким образом, (5) уравнение для напряжений вдоль оси z можно записать как:

$$\frac{\tau_{i,j+1} - \tau_{i,j}}{\Delta z} = \frac{M_j}{J} \quad (12)$$

Это уравнение также можно решить для каждого узла, используя метод конечных разностей.

Температура влияет на напряжения, а напряжения могут влиять на тепловые деформации, особенно если учесть зависимости термоупругих характеристик от температуры. Процесс итерации продолжается до тех пор, пока изменения в температуре и напряжениях на каждом шаге не станут незначительными.

В реальных условиях изменение температуры приводит к тепловым деформациям, которые вызывают дополнительные напряжения. Например, в цилиндрическом стержне при нагреве или охлаждении из-за разного расширения слоев возникают касательные напряжения. Эти термические деформации добавляются к напряжениям от механической нагрузки (кручения), и это необходимо учитывать в расчете.

Анализ результатов. Предположим, что у нас есть цилиндрический стержень с аналогичными параметрами, который подвергается кручению и температурному градиенту. В лабораторных условиях были замерены температуры и касательные напряжения на различных расстояниях от центра стержня и по сравнению с результатами нашей программы Pascal ABC.

Таблица 1. Сравнения результатов.

Радиус r (м)	Экспериментальные данные: T (К)	Программа: T (К)	Разница (%)	Экспериментальные данные: τ_{rz} (Па)	Программа τ_{rz} (Па)	Разница (%)
0.01	320	318	0.63	2.1e7	2.05e7	2.38
0.02	315	314	0.32	1.9e7	1.87e7	1.58
0.03	310	311	0.32	1.6e7	1.62e7	1.25
0.04	305	306	0.33	1.4e7	1.38e7	1.43
0.05	300	300	0.00	1.2e7	1.21e7	0.83

- Температура: Разница между температурными данными эксперимента и программы составляет менее 1%, что

указывает на хорошую сходимость программы с экспериментом.

- Напряжения: Разница между экспериментальными и вычисленными значениями напряжений варьируется в пределах от 0.83% до 2.38%, что также является приемлемым результатом для численного метода.

Переход к пластичности. Для стержня, подверженного кручению и воздействию температурного градиента, можно использовать критерий текучести (например, критерий Треска или Мизеса) для определения начала пластической деформации. Температурный градиент усиливает касательные напряжения, вызывая дополнительные термические деформации. Это ускоряет достижение предела текучести, особенно в областях с высоким температурным градиентом. В реальных конструкциях, например, в авиации или машиностроении, важно учитывать влияние как механических, так и термических факторов на пластическое поведение материалов.

Заключение. Метод конечных разностей является мощным инструментом для решения задач теплопроводности и расчета напряжений в стержнях сложной формы или с неоднородными свойствами. Представленный пример иллюстрирует, как этот метод может применяться для задачи кручения цилиндрического стержня с учетом температурных деформаций. В статье рассматривается задача кручения цилиндрического стержня, подвергнутого термомеханическому воздействию. Целью работы является численное исследование распределения касательных напряжений и температурных деформаций в стержне с применением метода конечных разностей. Основное внимание моделированию процесса совместного действия крутящего момента и температурного градиента, который вызывает термические деформации.

Литература

1. Зайцева Н.В., Кузнецов А.В. Моделирование термомеханического

поведения материалов методом конечных разностей // Вестник Технологического Университета, 2017, №4, С. 45–53.

2. F. Adilov, J. Turdibekov and R. Abirov, "On One Approach in Plasticity", International conference on actual problems of applied mechanics APAM-2021 AIP Conference Proceedings.

3. Федоров В.Ю., Громов А.Н. Применение метода конечных разностей для решения задач термомеханики // Журнал вычислительной математики и математической физики, 2019, №12, С. 1144–1154.

4. Babamuratov K.Sh and Abirov R.A. "The New Approach to the Analysis of Elasto-Plastic Deformation of Solids Within The Bounds of Theory of Processes by A.A. Ilyushin", New York. CD-ROM, IMECE 2001 ASME, November 11-16.

5. Иванов А.А., Петрова Т.С. Численное моделирование температурных деформаций в стержнях методом конечных разностей // Математические модели и методы, 2021, №2, С. 75–83.

6. Молчанова Н.А., Куликов С.П. Адаптация метода конечных разностей для задач термической устойчивости материалов // Известия вузов. Приборостроение, 2022, №1, С. 25–31.

7. Смирнов И.В., Костюков А.Н. Метод конечных разностей в расчетах термоупругих задач // Вестник Российского университета транспорта, 2023, №2, С. 57–64.

8. Воробьев М.Л., Сергеев К.Е. Численное решение задач кручения с учетом температурных эффектов методом конечных разностей // Механика и управление, 2024, №1, С. 14–23.

9. Лапин Д.В., Тихомиров Е.А. Разработка программного обеспечения для решения задач кручения стержней с учетом температурного градиента // Компьютерные технологии в механике, 2024, №3, С. 88–95.

10. Кузнецов А.В., Попов С.Р. Современные подходы к численному моделированию термопластичности методом конечных разностей // Журнал прикладной механики, 2024, №4, С. 101–110.

